

6-SHO‘BA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI SOHASI UCHUN KADRLAR

TOPSHIRIQLAR TALABALARDA ALGORITMIK KOMPETENTLIKNI RIVOJLANTIRISHNING METODIK TA‘MINOTI SIFATIDA

Umarov Xasan Abdullaevich

O‘zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali

umarovhasan_a@mail.ru

Annotatsiya: Ushbu maqolada axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasi bo‘yicha mutaxassislar tayyorlaydigan oliy ta‘lim muassasalari talabalarida umumkasbiy fanlarni o‘qitish jarayonida algoritmik kompetentlikni rivojlantirishning metodik ta‘minotini shakllantirish haqida fikr yuritiladi.

Kalit so‘zlar: axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, kompetentlik, algoritmik kompetentlik, topshiriq, standart topshiriq, amaliy topshiriq, kasbiy yo‘naltirilgan topshiriq

Respublikamizda ta‘lim tizimini takomillashtirish orqali har tomonlama yetuk, barkamol, mustaqil fikrlashga qodir, irodali, fidoiy va tashabbuskor kadrlarni tayyorlashga katta e‘tibor berilayapti. Hozirgi davrda ishlab chiqarishda texnika va texnologiyalarning yangilanayotganligi, ilm va fanning jadal taraqqiyoti mutaxassis kadrlardan o‘z bilimlarini mustaqil va muntazam ravishda chuqurlashtirib, yangilab, to‘ldirib va kengaytirib borishni talab etadi. Bu esa o‘z navbatida, O‘zbekistonning xalqaro talablardagi zamonaviy taraqqiyotini ta‘minlay oladigan dadil, mustaqil, ijodiy tafakkurli, malakali, bilimli mutaxassis, ayni paytda shaxsiy va insoniy sifatleri shakllangan barkamol kadrlarni tayyorlash maqsadini ko‘zlaydi.

Globalashuv, xalqaro iktisodiy integratsiya, xalqaro mexnat taqsimoti jarayonlari, ishlab chiqarish jarayonlarining yuqori darajadagi avtomatizatsiyasi mavjud ta‘lim xizmatlari bozoriga o‘zining tamomila yangi va dinamik tarzda o‘zgarib borayotgan talablarini o‘rnatib kelmokda. Shu bois, bugungi kunda oliy ta‘lim muassasalarida tayyorlanayotgan bo‘lajak soha mutaxasaslarining kompetentligini rivojlantirish, kun tartibidagi eng muxim masalalardan biridir. U shaxsning integrativ xususiyatini, boshqacha aytganda, bo‘lajak mutaxasasing shaxsiy sifatleri – bilimi, ko‘nikmalari, amaliy tajribasi, qobiliyatlari, qadriyatli yo‘nalishlarini ifoda etadi. Kompetentlik shaxsning kasbiy faoliyatga

tayyorgarligini ta'minlaydi va kuchaytiradi [3].

Ushbu tadqiqot doirasida oliy ta'lim muassasalarida axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasi bo'yicha tayyorlanayotgan mutaxassislarda algoritmik kompetentlikni rivojlantirishning metodik ta'minotini yaratish haqida fikr yuritiladi. Metodik ta'minotni yaratishning asosiy vositasi sifatida topshiriqlardan foydalanilgan. Barcha topshiriqlar quyida uch turga ajratilgan: standart, amaliy, kasbiy yo'naltirilgan.

Standart topshiriqlar – bu yechishda formulalar, xossalar va tayyor algoritmlarni qo'llash zarur (ko'pincha umumkasbiy fanlarni o'qitishning invariant qismiga tegishli) bo'lgan topshiriqlar. Topshiriqlarning bunday turiga hisoblash topshiriqlari, algebraik ifodalar ustida bajariladigan eng sodda amallar, namuna bo'yicha yechiladigan sodda tenglama va tengsizliklar, funksiyalar grafiklarini tuzish va boshqalar kiradi. Standart masalani yechishda bajariladigan amallar ketma-ketligi quyidagicha: masala turini aniqlash, yechish algoritmini topish, topilgan algoritmni qo'llash. Standart topshiriqlar quyidagi murakkablik darajalarida taqdim etiladi: elementar (formulalar va tayyor algoritmlarni bevosita qo'llashni talab etuvchi), o'rta (qo'shimcha shakl almashtirishlarni bajarishni talab etuvchi va boshqalar) va yuqori (murakkab shakl almashtirishlar va boshqalar). Bunday ko'rinishdagi topshiriqlarni yechishda talabalar formulalarni bilishini, ularni topshiriqlarni yechishda qo'llash malakasini, umumkasbiy fanlarni o'rganishda olingan ko'nikmalarni nomoyish etadi.

Amaliy topshiriqlar – matematik vositalar bilan yechiladigan masala. Amaliy topshiriqlar asosan fanlararo soxalarda vujudga keladi. Amaliy topshiriqning farqlovchi alomati – bu matematik modelni qurish talab etilganligidir. Ushbu turdagi topshiriqlarni yechishning asosiy bosqichlari quyidagilardan iborat: masala shartini taxlil qilish, xolat yoki xodisani tavsiflovchi berilgan kattaliklar bilan ishlash, ushbu kattaliklar orasidagi bog'lanishlarni aniqlash; yechimni qidirish, matematik modelni tuzish, yechish algoritmini ishlab chiqish; masalani yechish va ishlab chiqilgan algoritm bo'yicha amallarni bajarish, natijani olish; natija taxlili, yechimning alternativ usullarini qidirish, yechimning optimal usulini qidirish, natijani baxolash.

Amaliy topshiriqlarning murakkablik darajalari bo'lib quyidagilar hisoblanadi: quyi (masalani yechish uchun bitta nazariy dalil, murakkab bo'lmagan xisoblashlar talab etiladi, sodda matematik modelni tuzish yo'li bilan standart masalaga keltiriladi), o'rta (masalani yechish uchun bir nechta g'oyalarni birlashtirish talab etiladi), yuqori (yechish uchun matematik modelni tuzishda tadqiqotli yondoshuv, yangi materialni o'rganish, masalani yechishning alternativ usullarini qidirish talab etiladi). Ushbu turdagi topshiriqlarni yechishda talabalar matematik model tuzish, uni amalga oshirish ko'nikmasini, nostandart

topshiriqlarni o‘quv fani bo‘yicha bilimlarni qo‘llagan xolda yechish ko‘nikmasini namoyish etadi.

Kasbiy yo‘naltirilgan topshiriqlar – bu amaliy topshiriqlarning xususiy xoli. Ye.V. Kolbinaning fikriga ko‘ra, ular kasbiy faoliyatda yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan hamda matematik vosita va metodlar bilan yechiladigan muammoli vaziyat modelidan iborat [1,2]. Kasbiy yo‘naltirilganlik kasbiy topshiriqlar kontekstida topshiriqlarni bajarishni, qo‘shimcha axborotni qidirish, shaxsiy tajribani boyitishni nazarda tutadi.

Aynan, amaliy va kasbiy yo‘naltirilgan topshiriqlar sohasida o‘rganilayotgan fan bo‘yicha fundamental ko‘nikmalarni, olingan bilimlarni kasbiy faoliyat sohasiga o‘tkazish ko‘nikmasini, fanlararo aloqalarni his qilish, tashabbuskorlik, yechim yo‘nalishini tahlil qilish va natijani baholash malakasini, masalani yechishda ijodiy yondoshishni namoyon qilish mumkin. Kasbiy yo‘naltirilgan topshiriqlarning murakkablik darajalari amaliy topshiriqlar bilan bir xil tarzda taqsimlanadi, chunki ular amaliy topshiriqlarning xususiy holidir.

Amaliy va kasbiy yo‘naltirilgan topshiriqlar sohasi yetarlicha variativ va algoritmik kompetentlikni rivojlantirish imkonini bergan xolda uni kasbiy kontekstli mazmun bilan to‘ldirishni nazarda tutadi.

Shunday qilib, “harakatlar ketma-ketligi” va “masalani yechish algoritmi” tushunchalari “aniq doiradagi topshiriqlarni yechish algoritmi”, “algoritmning blok-sxemasi”, tushunchalari bilan shuningdek, “masalani yechish modeli” tushunchasi - “aniq doiradagi topshiriqlarni yechish modeli”, “qisman topshiriqlarni yechish modeli” va boshqalar bilan boyitiladi.

Xulosa sifatida shuni ta’kidlash mumkinki, mazkur topshiriqlar axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasi bo‘yicha mutaxassislar tayyorlaydigan oliy ta’lim muassasalari talabalarida algoritmik kompetentlikni rivojlantirishning asosiy vositalari bo‘lib hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Колбина Е.В. Методика формирования математической компетентности студентов технических вузов в проблемно-прикладном контексте обучения: дис. канд. пед.наук: 13.00.02– Красноярск, 2016. – 196с.

2. Кондурар, М.В. Развитие алгоритмической компетентности при интегрированном изучении дискретной математики и информатики студентами колледжа // Вектор науки ТГУ. – 2014. – №1. – С. 42 – 47.

3. Умаров Х. Elektron axborot-ta’lim muhitida bo‘lajak mutaxassislarining algoritmik kompetentligini shakllantirish //Zamonaviy innovatsion

tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar. – 2022. – T. 1. – №. 1. – С. 223-225.

4. Tangirov K. E., Jomurodov D. M., Murodkasimova S. K. The importance of e-learning and e-learning resources in individualized learning //Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR). – 2021. – T. 10. – №. 3. – С. 464-469.

5. Jomurodov D. Virtual va to'ldirilgan reallik zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalari sifatida //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar. – 2022. – T. 1. – №. 1. – С. 166-169.

6. Ахатов, А., Улугмуродов, Ш. А., & Таджиев, М. (2022). Аудио для фонетической сегментации и говоры для говоры. Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar, 1(1), 146-149.

7. Усманов С., Абдурахманов З. Рақамли таълим муҳитини яратиш концепцияси //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 225-228.

8. Усманов С. А., Соатова Д. А. Кўп мақсадли муҳандислик таълими дастурларини амалга жорий қилиш истикболлари: хорижтажрибаси //Современное образование (Узбекистан). – 2016. – №. 3. – С. 9-17.

9. Usmanov S., Amanova D. Snaryadning harakatini modellashtirishda yo 'l qo 'yilishi mumkin bo 'lgan og 'ishlar (cheklanishlar, ehtimolliklar) //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 384-387.